

T2-24

EL CAOS COMO IMPULSOR DE LA CREATIVIDAD

Nicolás Fidel Calderón Urriola¹, Augusto Cahuapaza Morales¹ & Yadira Argota Pérez²

¹Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna, Perú. ncalderonu@unjbg.edu.pe

²mpresa de Servicios Profesionales y Técnicos "ESAC". La Habana, Cuba.

Objetivo: describir el casos como impulsor de la creatividad. **Método:** se analizó desde el 2012 al 2023 en la base de datos ScienceDirect la ecuación de búsqueda en inglés, con filtros y sin los signos booleanos siguiente: "chaos", "creativity", "order", "disorder", "chaos theory". La inserción del caos en la ruptura de la rutina se consideró desde la conexión epistemológica mediante un mapa conceptual con enfoque transdisciplinario. **Resultados:** la ecuación de búsqueda arrojó 186 resultados (307 sin filtro). A pesar, de las conexiones epistemológicas, pero la teoría del caos no fue un sistema lineal. Sin embargo, la literatura consultada señaló que existe evidencia de realismo y precisión analítica a los comportamientos. **Discusión:** la teoría del caos explica algunas fluctuaciones, cambio repentino, así como la novedad fuera del estado de rutina. Es decir, las formas de variabilidad aluden a la comprensión de la creatividad en sus disímiles expresiones con lo cual, se puede reconocer una situación o manifestación diferente a lo cotidiano. **Conclusiones:** la teoría del caos como impulsor de creatividad provoca el descubrimiento entre un equilibrio de orden y desorden, lo flexible y rígido, por cuanto su dinámica constituye la fragmentación de la rutina.

Palabras clave: articulación homoespacial y sepcónico, cognición, espacio caordico, heurística, resolución creativa de problemas

Doi: 10.5281/zenodo.7977866

